

УДК 636.2.034

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ ГОЛШТИНСКИХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЧЕРЕЙ

Е.М. Колмакова^{1,2}, М.Ю. Севостьянов^{1,2}

¹ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург, Россия

²ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. Молочное скотоводство – одно из важнейших отраслей животноводства, поскольку молоко является полезным и необходимым продуктом для человека. Для полноценного ведения данной отрасли необходимо понимать слабые и сильные ее стороны. Главной проблемой в молочном скотоводстве в настоящее время является короткая продолжительность жизни крупного рогатого скота. Для повышения продолжительности хозяйственного использования необходимо правильное кормление, содержание, а также нужно подбирать быков-производителей, которые улучшали бы данный показатель у потомков. Племенные организации часто используют быков-производителей зарубежной селекции, поэтому важно прогнозировать степень реализации племенного потенциала быков-производителей, рассчитанного за рубежом в фактических условиях Свердловской области.

Данная работа ориентирована на изучение вопросов продолжительности хозяйственного использования коров, а также влияния различных причин выбытия на продолжительность хозяйственного использования (ПХИ).

Ключевые слова: крупный рогатый скот, быки-производители, продолжительность хозяйственного использования.

Введение. Проблема малой продолжительности хозяйственного использования крупного рогатого скота молочных пород в настоящее время является наиболее острой [5]. Для раскрытия генетического потенциала коров на максимальный показатель этого признака необходимы полноценное кормление, содержание, а также целенаправленная селекционно-племенная работа [3, 6-13].

Племенные организации часто используют быков-производителей зарубежной селекции [14]. Такое решение имеет некоторые риски, поскольку оценивались быки на зарубежной фенотипической базе, отличающейся от отечественной. Именно поэтому важно понимать, насколько разнится оценка официальных данных геномной оценки и фактические данные, полученные в условиях Свердловской области [2, 4].

В статье Чеченихиной О.С., Лоретц О.Г. «Продуктивное долголетие дочерей быков-производителей голштинских линий» изложены результаты изучения влияния быков Стардел 658867 и Маркос 131801949 на продолжительность хозяйственного использования потомков, которые показали более продолжительную жизнь, нежели дочери других быков. Также были изучены причины выбытия дочерей, выбранных быков. Было установлено, что главными причинами выбытия были болезни конечностей и пищеварительной системы. Коровы, дающие пожизненную продуктивность 25-30 тыс. кг, выбывали в большинстве случаев от заболеваний конечностей [15, 16].

Статья Абрамовой Н.И. и Власовой Г.С. «Влияние отечественных и зарубежных быков-производителей айрширской породы на продуктивное долголетие стада» содержит в себе анализ использования быков-производителей зарубежной и отечественной селекции айрширской породы. Анализ проводился по всему стаду, выявлено, что продолжительность жизни дочерей быков-производителей отечественной селекции была значительно выше, нежели потомков зарубежных быков [1].

Цель исследований. сравнить расчетную (геномную) и фактическую (по качеству потомства) оценку племенной ценности быков-производителей зарубежной селекции.

Материалы и методы. Объектом исследования являлся крупный рогатый скот голштинизированной черно-пестрой породы племенного завода Свердловской области.

Исследования проведены в отделе животноводства и генетических исследований Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Сравнили расчетную

племенную ценность быков-производителей по ПХИ зарубежной селекции с фактической племенной ценностью в условиях Свердловской области. Расчет племенной ценности быков-производителей был получен в результате геномных исследований, а данные по качеству потомства получены в программе ИАС «СЭЛЕКС-Молочный скот». Изучена племенная ценность восьми быков-производителей и сформированы группы по 50 голов выбывших потомков этих быков.

Биометрическая обработка данных проведена по Меркурьевой Е.К. «Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных».

Результаты и обсуждение. Была изучена племенная ценность 8 быков-производителей по ПХИ, которая колебалась от +5 месяцев до -2,3 месяца (рис.1).

Рисунок 1 – Ранги племенной ценности быков-производителей по продолжительности жизни дочерей по результатам геномной оценки за рубежом

Быки Яно 66591071, Бад 140288991, ЮНИК 69716820 и Таурино 71451771 в полной мере раскрыли свой генетический потенциал и действительно оказались улучшателями по данному признаку в условиях Свердловской области (рис.2).

Потомки быков Кабриолет 69560690 и Сальвино 71921994 имели ПХИ в среднем 29 месяцев, что меньше, чем у потомков быков, указанных выше, но по расчетным геномным данным эти быки и не улучшают показатель продолжительности хозяйственного использования. Однако, потомки выбранных быков-производителей имели продолжительность хозяйственного использования больше нежели дочери быка Альтацар 72189851, который в свою очередь по официальной геномной оценке имеет племенную ценность 0,2 месяца ПХИ, и в условиях Свердловской области потомки в среднем использовались на 7 месяцев меньше, чем по базисному показателю продуктивной жизни голштинской породы.

Ранг племенной ценности по продолжительности жизни дочерей быков-производителей по фактическим данным в Свердловской области

Рисунок 2 – Ранги племенной ценности быков-производителей по продолжительности жизни дочерей рассчитанные по качеству потомства в Свердловской области

Чтобы в полной мере оценить продолжительность хозяйственного использования дочерей, выбранных быков необходимо рассмотреть причины их выбытия.

Таблица 1 – Причины выбытия потомков изученных быков-производителей

Причины выбытия	Альтааар 72189851		АльтаЭВЕРГЛЕЙД 3006559787		Бад 140288991		Кабриолет 69560690		Яно 66591071		Юник 69716820		Сальвино 71921994		Таурино 71451771	
	Голо в	%	Голо в	%	Голо в	%	Голо в	%	Голо в	%	Голо в	%	Голо в	%	Голо в	%
Болезни конечностей	21	40	21	43	14	21	22	18	21	31	33	24	65	38	49	37
Болезни молочной железы	9	17	7	14	12	18	23	19	10	15	13	9	15	9	14	11
Гинекологические болезни	3	6	3	6	12	18	11	9	2	3	10	7	10	6	8	6
Мастит	3	6	5	10	4	6	13	11	7	10	19	14	9	5	14	11
Прочие болезни	17	32	13	27	25	37	54	44	28	41	64	46	73	42	48	36
Всего:	53	100	49	100	67	100	123	100	68	100	139	100	172	100	133	100

По данным, указанным в таблице 1, основной причиной выбытия дочерей у всех изученных отцов были болезни конечностей. Второй по встречаемости причиной являются болезни молочной железы.

Проанализировав оценку экстерьера дочерей, представленных в каталоге, было выяснено, что слабые конечности (саблистость постановки конечностей, острый угол копыт [17]) были у

быка ЮНИК 69716820, у других же производителей потомки обладали крепкими конечностями. Причины выбытия носят механический характер, связанный с беспривязным содержанием животных, потому можно сделать вывод, что данные условия содержания крупного рогатого скота не являются максимально безопасными.

Полученные результаты согласуются с изученными литературными данными.

Заключение. В современных условиях Свердловской области, когда содержание, кормление и молочная продуктивность коров практически не отличается от зарубежных, оценка племенной ценности быков-производителей, сделанная за рубежом генетическим методом в большинстве случаев, совпадает с фактическими данными, полученными в Свердловской области по качеству потомства.

Авторы выражают благодарность сотрудникам отдела животноводства и генетических исследований Уральского НИИСХ за оказанную помощь в проведении исследования.

Список литературы

1. Абрамова, Н.И. Влияние отечественных и зарубежных быков-производителей айрширской породы на продуктивное долголетие стада / Н.И. Абрамова, Г.С. Власова, Л.Н. Богорадов // Генетика и разведение животных. – 2020. – №. 2. – С. 77-83.
2. Брагинец, С.А. Племенная ценность быков-производителей голштинской породы различного происхождения / С.А. Брагинец, А.Ю. Алексева // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2021. – №. 2(63). – С. 101-109.
3. Гридин, В.Ф. Эффективность работы племенных организаций с крупным рогатым скотом черно-пестрой породы в регионе Урала за 2020 год (монография) / В.Ф. Гридин, С.Л. Гридина, О.И. Лешонок, И.В. Ткаченко, М.Ю. Севостьянов, С.В. Мырнин, О.А. Ткачук // Екатеринбург: Джи Лайм, 2021. – 116 с.
4. Дмитриева, В.И. Племенная ценность быков-производителей при оценке их дочерей по продуктивному долголетию / В.И. Дмитриева, Д.Н. Кольцов, М.Е. Гонтов, В.А. Багиров // Достижения науки и техники АПК. – 2020. – №11. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/plemennaya-tsennost-bykov-proizvoditeley-pri-otsenke-ih-docherey-ro-produktivnomu-dolgoletiyu> (дата обращения: 22.03.2023).
5. Ионова, Л.В. Характеристика коров черно-пестрой породы по основным селекционным признакам в зависимости от линейной принадлежности / Л.В. Ионова, Д. Абылкасымов, О.В. Абрампальская // Инновационные подходы к развитию науки и производства регионов. – 2019. – С. 132-135.
6. Карамаев, С.В. Скотоводство: учебник / С.В. Карамаев, Х.З. Валитов, А.С. Карамаева. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 548 с. – ISBN 978-5-8114-4165-

5. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/206396> (дата обращения: 22.03.2023).
7. Климов, Н.Н. Влияние некоторых генетических факторов на продуктивное долголетие коров / Н.Н. Климов // *Advances in Science and Technology*. – 2019. – С. 23-24.
8. Ключникова, Н.Ф. Влияние производителей на жизнеспособность дочерей на молочных фермах приамурья / Н.Ф. Ключникова, М.Т. Ключников, Е.М. Ключникова // *Вестник ДВО РАН*. – 2022. – № 3(223). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-proizvoditeley-nazhiznesposobnost-docherey-na-molochnyh-fermah-priamurya> (дата обращения: 22.03.2023).
9. Любимов, А.И. Пожизненная продуктивность коров разного происхождения / А.И. Любимов, Е.Н. Мартынова, Е.В. Ачкасова // *Роль ветеринарной и зоотехнической науки на современном этапе развития животноводства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 70-летию доктора ветеринарных наук, профессора Геннадия Николаевича Бурдова и 60-летию доктора ветеринарных наук, профессора Юрия Гавриловича Крысенко – Ижевск: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия – 2021. – С. 239-242.*
10. Мишхожев, А.А. Племенная ценность быков-производителей голштинской породы / А.А. Мишхожев, М.Г. Тлейншева, Т.Т. Тарчоков // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. – 2020. – №. 3(83). – С. 282-285.
11. Некрасов, А.А. Влияние отдельных факторов на продолжительность хозяйственного использования коров в стаде черно-пестрой породы / А.А. Некрасов, Н.А. Попов, Е.Г. Федотова // *Техника и технологии в животноводстве*. – 2019. – № 4(36). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-otdelnyh-faktorov-na-prodolzhitelnost-hozyaystvennog> (дата обращения: 21.03.2023).
12. Скворцов, С.М. Роль быков-производителей и их оценки при совершенствовании хозяйственно-полезных признаков дочерей / С.М. Скворцов // *Инновационные тенденции развития российской науки*. – 2022. – С. 172-176.
13. Степанов, А.В. Влияние быков-производителей на продуктивность и долголетие дочерей / А.В. Степанов, О.А. Быкова, О.Г. Лоретц и др. // *Аграрный научный журнал*. – 2019. – №. 12. – С. 74-77.
14. Федотова, Е.Г. Влияние технологий содержания на молочную продуктивность и производственное долголетие коров с высокой долей кровности по голштинской породе / Е.Г. Федотова, А.А. Некрасов, Н.А. Попов, Г.Г. Черепанов // *Проблемы биологии продуктивных животных*. – 2019. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tehnologiy-soderzhaniya-na-molochnuyu-produktivnost-i-proizvodstvennoe-dolgoletie-korov-s-vysokoy-doley-krovnosti-po> (дата обращения: 21.03.2023).

15. Чеченихина, О.С. Возраст выбытия коров из стада в зависимости от генетических и паратипических факторов / О.С. Чеченихина, О.А. Быкова, О.Г. Лоретц, А.В. Степанов // Аграрный вестник Урала. – 2021. – №. 6(209). – С. 71-79.

16. Чеченихина, О.С. Продуктивное долголетие дочерей быков-производителей голштинских линий / О.С. Чеченихина, О.Г. Лоретц // Аграрный вестник Урала. – 2019. – № 7(186). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/produktivnoe-dolgoletie-docherey-bykov-proizvoditeley-golshhtinskih-linii> (дата обращения: 21.03.2023).

17. Шишкина, Т.В. Современные методы оценки племенных и продуктивных качеств животных: учебное пособие / Т.В. Шишкина. – Пенза: ПГАУ, 2022. – 200 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/270989> (дата обращения: 22.03.2023).

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE BREEDING VALUE OF HOLSTEIN BULLS BY THE DURATION OF ECONOMIC USE OF THE DAUGHTERS

Е.М. Kolmakova^{1,2}, М.У. Sevostyanov^{1,2}

¹FSBSI Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia

²FSBEI HE "Ural State Agrarian University", Ekaterinburg, Russia

Abstract. Dairy cattle breeding is one of the most important branches of animal husbandry, since milk is a useful and necessary product for humans. For the full-fledged management of this industry, it is necessary to understand its weaknesses and strengths. The main problem in dairy cattle breeding at present is the short life expectancy of cattle. To increase the duration of economic use, proper feeding, maintenance is necessary, and it is also necessary to select breeding bulls that would improve this indicator in descendants. Breeding organizations often use bulls-producers of foreign breeding; therefore it is important to predict the degree of realization of the breeding potential of bulls-producers calculated abroad in the actual conditions of the Sverdlovsk region. This work is focused on studying the issues of the duration of economic use of cows, as well as the influence of various reasons for disposal on the duration of economic use.

Keywords: cattle, breeding bulls, duration of economic use.